

CZU 343.1+343.62

DOI 10.5281/zenodo.13801503

Dinu OSTAVCIUC,
dr., conf. univ.
PhD,
Associate Professor

Lilia POPA,
doctorandă
PhD student

SITUAȚII DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN INVESTIGAREA INFRAȚIUNILOR DE ABUZ SEXUAL ȘI EXPLOATARE SEXUALĂ A COPIILOR PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE

Acest articol analizează complexitatea urmăririi penale în contextul investigării infracțiunilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor prin intermediul tehnologiilor informaționale. Astfel, acest studiu își propune să identifice situațiile specifice de urmărire penală, prin elaborarea unui algoritm de acțiuni ale organelor judiciare. Or, într-un context în care infracțiunile de acest tip sunt în continuă creștere, autoritățile de aplicare a legii se confruntă cu multiple provocări legate de identificarea infractorilor, protecția victimelor și colectarea probelor digitale necesare unei urmăririi penale eficiente. Studiul dat va evidenția diferite situații și scenarii cu care se confruntă organele de urmărire penală, în contextul combaterii eficiente a infracțiunilor respective, ținând cont că acestea se comit în spațiul cibernetic.

În plus, cercetarea recomandă soluții practice pentru îmbunătățirea activității de urmărire penală, reieșind din analiza doctrinară normativă și aplicativă, cu accent pe instrumentele juridice și tehnice care pot facilita investigarea acestor cazuri complexe.

Cuvinte-cheie: urmărire penală, investigare, situații de urmărire penală, minori, copii, exploatare sexuală, abuz sexual, tehnologii informaționale.

INVESTIGATIVE SITUATIONS IN THE INVESTIGATION OF SEXUAL ABUSE AND SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN THROUGH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES

This article examines the complexity of criminal prosecution in the context of investigating crimes of child abuse and sexual exploitation facilitated by information technologies. The study aims to identify specific investigative situations by developing an algorithm of actions for judicial authorities. In a context where such crimes are increasingly prevalent, law enforcement agencies face numerous challenges, including identifying offenders, protecting victims, and collecting the digital evidence necessary for effective prosecution. This study highlights various situations and scenarios encountered by prosecuting authorities in the efficient combatting of these crimes, particularly given that they occur in the cyber environment.

Furthermore, the research offers practical solutions for improving prosecution activities, based on normative and applied doctrinal analysis, with a focus on the legal and technical tools that can facilitate the investigation of these complex cases.

Keywords: criminal prosecution, investigation, investigative situations, minors, children, sexual exploitation, sexual abuse, information technologies.

1. INTRODUCERE.

Evoluția rapidă a tehnologiilor informaționale și extinderea accesului la internet au transformat profund modul în care comunicăm și interacționăm. Din păcate, aceste progrese tehnologice au fost exploatate și de infractori, facilitând dezvoltarea unor forme noi și tot mai sofisticate de infracționalitate, inclusiv abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online. În prezent, internetul și rețelele sociale sunt folosite pentru a comite și ascunde astfel de infracțiuni, ceea ce ridică provocări semnificative pentru autoritățile de aplicare a legii, atât la nivel național, cât și internațional.

Exploatarea sexuală a copiilor prin intermediul tehnologiilor informaționale aduce cu sine multiple dificultăți, de la identificarea și localizarea infractorilor, până la colectarea probelor digitale, protecția victimelor și asigurarea unei colaborări eficiente între diversele agenții și jurisdicții implicate. Anonimatul pe care infractorii îl pot menține în mediul online, utilizarea platformelor criptate și diseminarea materialelor ilicite pe diverse servere globale complică și mai mult eforturile de urmărire penală. În acest context, este esențială o abordare multidisciplinară, care să implice nu doar organele de aplicare a legii, ci și experți de securitate cibernetică, juriști, psihologi și organizații internaționale.

Articolul de față își propune să analizeze situațiile de urmărire penală specifice infracțiunilor de abuz și exploatare sexuală a copiilor comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Pe lângă identificarea principalelor dificultăți cu care se confruntă organele de urmărire penală, se vor propune soluții concrete pentru îmbunătățirea eficienței investigațiilor în acest domeniu. De asemenea, vor fi prezentate recomandări privind adaptarea legislației și a metodelor de investigație pentru a răspunde mai bine acestor forme de infracționalitate digitală.

2. METODOLOGIE.

Studiul a fost realizat prin utilizarea unui ansamblu de metode de cercetare, printre care: metoda observației și documentării (folosită pentru examinarea conceptelor fundamentale

abordate), metoda analizei de conținut (pentru studierea lucrărilor din acest domeniu) și metoda analizei logice, care a facilitat argumentarea juridică a opiniilor exprimate.

3. REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

Planificarea corectă a cercetării oricărei infracțiuni constituie principala premisă a realizării principiilor obiectivității, comprehensiunii, completitudinii, operativității investigării și obținerii, în final, a unei calități sporite a urmării penale.

În acest context, „planificarea urmăririi penale constituie o metodă tactică fundamentală, care imprimă un caracter științific activității de descoperire și cercetare a infracțiunilor ce începe încă în faza actelor premergătoare, de la verificarea datelor inițiale și elaborarea primelor versiuni, până la documentarea finală a împrejurărilor în care s-a comis infracțiunea. Desfășurarea planificată a urmăririi penale constituie, în același timp, o premisă importantă pentru creșterea fermității împotriva acțiunilor infracționale. Pe de altă parte, planificarea cercetării reprezintă un proces complex de analiză a activităților care trebuie executate și a succesiunii lor logice, constituindu-se într-un ghid care conferă perspectivă și eficiență investigării.” [1, p.39]

Pentru desfășurarea unei investigații eficiente, este esențial ca organele de urmărire penală să identifice în mod corect și precis situația de urmărire penală încă din faza inițială a cercetării. Această etapă preliminară joacă un rol fundamental pentru stabilirea direcției și succesului investigației, întrucât o evaluare eronată sau incompletă poate conduce la eșecuri în administrarea probelor, identificarea suspectilor sau protejarea intereselor victimelor. Cercetarea infracțiunilor implică o analiză amănunțită a fiecărei situații de urmărire penală, având în vedere complexitatea cazurilor, în special în contextul infracțiunilor comise prin mijloace tehnologice.

Este imperativ ca organele competente să planifice cu atenție fiecare pas al investigației, luând în considerare toate informațiile disponibile și potențialele dificultăți pe care le-ar putea întâmpina. Odată ce circumstanțele cazului

sunt clarificate, printr-o înțelegere aprofundată a situației de fapt și a probelor disponibile, se poate formula un plan de acțiune bine structurat, care să asigure o investigare eficientă și să permită atingerea obiectivelor urmăririi penale. Astfel, identificarea corectă și timpurie a situației de urmărire penală nu doar că optimizează resursele implicate în investigație, ci și contribuie semnificativ la calitatea rezultatelor finale ale procesului de cercetare penală.

Pe bună dreptate, doctrinarul Lazăr Cârjan menționează că „planificarea cercetării penale asigură: caracterul organizat al investigației criminalistice a cazului cercetat; respectarea strictă a dispozițiilor legale și a regulilor metodologice criminalistice; respectarea drepturilor conferite de lege părților implicate în procesul penal; lămurirea completă a împrejurărilor în care s-au comis infracțiunile, inclusiv prin extinderea cercetărilor; celeritatea urmăririi, cu economisire de forțe și timp; folosirea tuturor metodelor, procedeele și mijloacelor tehnico-tactice adecvate cazului cercetat; repararea pagubelor cauzate prin infracțiune; prevenirea săvârșirii altor infracțiuni; constituie un permanent autocontrol al celor care efectuează cercetarea, precum și un mijloc de control al calității activităților executate.” [2, p.248]

Pentru fiecare tip de infracțiune, pot fi identificate situații tipice de urmărire penală de la etapa inițială a investigației. Aceste situații sunt determinate de modalitatea de comitere a infracțiunii, de modul de ascundere a acesteia, precum și de natura și volumul informațiilor de care dispune organul de urmărire penală la etapa inițială a investigației.

„Conținutul situației de urmărire penală determină în mare măsură direcția investigației, influențează conținutul etapei inițiale a investigației, conturând spectrul activităților necesare de urmărire penală și a altor acțiuni. Acestea se desfășoară în conformitate cu algoritmul de urmărire penală elaborat de către organul de urmărire penală.” [3, p.9]

Apariția situațiilor tipice de urmărire penală se explică prin faptul că, deși fiecare infracțiune are un caracter individual, infracțiunile din aceeași categorie prezintă adesea trăsături comune care le caracterizează.

Aceste caracteristici similare, specifice unui anumit tip de infracțiune sau grup de infracțiuni, oferă organelor de urmărire penală un cadru de referință. Acest cadru poate fi valorificat în situațiile în care lipsesc informații specifice despre infracțiunea în cauză, permițând astfel autorităților să aplice metode investigative standardizate și eficiente pe baza acestor tipologii recurente.

Deoarece situațiile tipice de urmărire penală sunt conturate pe baza analizei practice desfășurate de organele de urmărire penală în raport cu anumite grupuri sau categorii de infracțiuni, este de așteptat ca aceste situații să aibă un caracter subiectiv. Această subiectivitate derivă din modul în care organele de urmărire penală percep și interpretează corect informațiile primite în cadrul investigației. Percepția este influențată nu doar de cunoștințele și competențele profesionale ale investigatorilor, ci și de trăsăturile lor psihologice și intelectuale, care joacă un rol important la evaluarea și gestionarea cazului.

În același timp, nu poate fi exclus aspectul obiectiv al formulării situațiilor tipice de urmărire penală. Or, acestea fiind comune pentru un grup sau o categorie de infracțiuni, au la baza formulării unele circumstanțe obiective. Acești factori obiectivi pot cuprinde:

– particularitățile caracteristicii criminalistice a infracțiunii, în primul rând, importanță având modalitățile de comitere, urmele tipice și alte date factice, care se pot forma atunci când se utilizează un anumit mod de acțiune într-un anumit mediu tipic. Studiile privind infracțiunile împotriva minorilor arată că „informațiile despre urmele tipice și alte date factice sunt conținute în mare parte în declarații și explicații părinților, rudelor apropiate și cunoscuților familiei minorilor. A doua sursă de informații privind infracțiunile este reprezentată de documentele care reflectă cadrul și faptele infracționale în sine” [4, p. 1841];

– existența altor surse de informații cu valoare probatorie, necunoscute sau nepreluante. Printre acestea se numără angajații instituțiilor pentru copii și ai altor instituții care nu sunt implicați în comiterea infracțiunii, dar care sunt la curent sau au cunoștință de

acțiuni care au legătură cu infracțiunea; persoanele care cunosc familia și minorul;

– capacitatea organului de urmărire penală de a identifica surse potențiale de probe și informațiile utile pentru aflarea adevărului;

– procesul de „ștergere” (distrugere, dispariție, substituție) a informațiilor. „Acesta este cauzat de acțiunile părților interesate, de rezistența infractorilor, de influența anumitor persoane asupra victimelor minore” [4, p.1841].

La categoria factorilor subiectivi, care influențează formularea situațiilor de urmărire penală pentru categoria de infracțiuni analizată, pot fi atribuite:

– particularitățile psihicului victimelor minore ale infracțiunilor;

– starea psihologică a părinților și a altor rude apropiate ale minorului;

– capacitatea organului de urmărire penală de a evalua fapte și informații în mod responsabil și de a efectua o investigație bine orientată și solidă din punct de vedere criminalistic, etc. [4, p.1842]

Influența factorilor obiectivi și subiectivi, descriși supra, determină conținutul situației de urmărire penală și algoritmul investigației inițiale și de realizare a altor acțiuni.

Situațiile tipice de urmărire penală pentru infracțiunile de abuz și exploatare sexuală a copiilor prin utilizarea tehnologiilor informaționale pot fi elaborate pe baza analizei cazurilor deja investigate. Practica actuală oferă un cadru consistent de referință, prin identificarea unor tipare recurente în modul de operare al infractorilor și în dificultățile întâmpinate de organele de anchetă. Investigarea acestor infracțiuni scoate la iveală caracteristici comune, cum ar fi utilizarea platformelor digitale anonime și diseminarea materialelor ilicite în spațiul virtual. Astfel, aceste elemente recurente permit formularea unor situații tipice de urmărire penală, care pot ghida eficient noile investigații.

Conform unei clasificări generale, valabile pentru majoritatea categoriilor de infracțiuni, există 3 situații tipice de urmărire penală, și anume:

– infractorul este cunoscut;

– infractorul nu este cunoscut, însă există anumite informații privind personalitatea acestuia sau locul de aflare al lui;

– nu există informații despre personalitatea și locul de aflare al infractorului. [5, p.69]

În acest context, cea mai frecvent întâlnită situație este când identitatea făptuitorului rămâne necunoscută la momentul sesizării infracțiunii de abuz sau exploatare sexuală online a minorului. Practica investigativă relevă că identificarea rapidă a autorului este posibilă doar dacă acesta nu recurge la metode de anonimizare și, totodată, dacă locuiește în aceeași localitate cu victima. În absența acestor condiții, procesul de identificare devine considerabil mai complicat și prelungit. Aceasta subliniază importanța măsurilor tehnologice și cooperării internaționale la investigarea infracțiunilor cibernetice.

Din analiza efectuată de către noi scoatem în evidență următoarele situații de urmărire penală privind infracțiunile de abuz sexual sau exploatare sexuală online a minorilor:

Situația de urmărire penală nr. 1 [6]: Părinții unui minor descoperă mesaje și conținut explicit sexual pe dispozitivul electronic al copilului lor (sexting). În plus, observă că minorul a devenit retras și îngrijorat, având schimbări bruște de comportament și probleme de somn. Aceștia decid să sesizeze autoritățile, bănuind că minorul lor ar putea fi victima abuzului sau exploatării sexuale online. Astfel, în cazul respectiv există doar sesizarea cu privire la infracțiune, fără a cunoaște identitatea făptuitorului, locul aflării acestuia, metodele utilizate la comiterea abuzului etc.

În această situație organele competente (organul de constatare, organul de urmărire penală, procurorul – fiecare în limita competențelor) vor efectua următoarele acțiuni:

– înregistrarea sesizării;

– recunoașterea și audierea părinților cu privire la circumstanțele care le-au devenit cunoscute, precum și cu privire la schimbarea comportamentului minorului, locul aflării dispozitivelor electronice, tipul și accesul la ele, intervalul de timp în care minorul putea avea acces la acestea etc.;

– audiază minorul privitor la circumstanțele cazului, timpul accesării, timpul și locul abuzului sexual online, precizând prin ce s-a manifestat acesta și dacă cunoaște făptuitorul;

– examinarea dispozitivelor cu accesul proprietarului;

– examinarea informațiilor (fotografii, video, screenshot etc.), dacă ele există;

– dacă este posibil, se stabilesc IP, identitatea presupusului abuzator, adresa acestuia;

– verifică dacă adresa IP se află pe teritoriul Republicii Moldova și dacă compania de hosting (companii care comercializează adresele IP) activează pe teritoriul țării și dacă au fost comercializate astfel de adrese, identificând destinatarul;

– examinează informații din surse deschise;

– efectuează măsuri speciale de investigații;

– încarcă în baza de date ICSI cu scopul de a verifica dacă au fost catalogate de alte state ca pornografie infantilă sau dacă fișierele respective cuprind imagini cu copii implicați în activități sexuale;

– verifică posibilitatea de deschiderea a conturilor utilizatorilor de pe rețelele de socializare;

– extrag rapoartele ICSE;

– la identificarea făptuitorului, acesta se recunoaște în calitate de bănuțit;

– se efectuează percheziția, se examinează dispozitivele electronice, se dispun expertize etc.

Situația de urmărire penală nr. 2 [7]: O organizație internațională detectează un cont pe o rețea de socializare cu IP înregistrat în Republica Moldova, care efectuează schimb de imagini sau videoclipuri cu caracter sexual cu implicarea minorilor, ce pot fi încadrate în categoria materialelor de abuz sau exploatare sexuală a minorilor. În acest context, organizația în cauză sesizează organele competente naționale. De menționat că organele competente sunt sesizate de pe platforma NCMEC în cazul în care fișierele pornografice apar în rețelele de socializare (de regulă, de pe platformele GOOGLE și APPLE), de pe platforma ICCACOPS în cazul ac-

cesării materialelor pornografice de pe o adresă IP concretă, și de pe platforma ICSE în cazul în care au fost încărcate în spațiul online fișiere fotografice sau video cu implicarea copiilor.

Organele competente vor efectua următoarele acțiuni:

– înregistrează sesizarea în ordinea corespunzătoare;

– verifică sesizarea și materialele anexate la aceasta și le analizează;

– verifică existența temeiului de începere a urmăririi penale. În cazul în care există necesitatea efectuării acțiunilor procesuale, le realizează neapărat (de exemplu, examinarea repetată a linkului anexat la mesajul parvenit din partea agențiilor sau organizațiilor internaționale, identificarea victimei, etc.);

– prin intermediul bazei de date ICSE, verifică dacă fișierele au fost catalogate de alte state ca pornografie infantilă sau dacă fișierele respective cuprind imagini cu copii implicați în activități sexuale;

– verifică dacă adresa IP se află pe teritoriul Republicii Moldova și dacă furnizorul de servicii online sau compania de hosting au comercializat astfel de adrese;

– examinează rapoartele ICSE;

– ridică informația relevantă de la furnizorul de servicii online sau compania de hosting cu privire la numele și adresa utilizatorului;

– identifică utilizatorul;

– efectuează percheziții în scopul stabilirii dispozitivului electronic;

– dispune constatarea tehnico-științifică sau expertiza;

– examinează dispozitivele electronice;

– audiază bănuțitul;

– după caz, dispune și efectuează măsuri speciale de investigație;

– după caz, se vor monitoriza sau controla tranzacțiile financiare;

– efectuează și alte acțiuni, în funcție de circumstanțele cazului (de exemplu, cercetări la fața locului, ridicarea, audierea martorilor etc.).

Situația de urmărire penală nr. 3 [8]: O linie telefonică de sprijin pentru copii (sau platforma de raportare anonimă online) recepționează un apel (sau o raportare scri-

să online) de la un minor care susține că este șantajat și amenințat cu publicarea de imagini sau informații intime pe internet (sau este șantajat pentru a efectua și de a transmite astfel de fotografii). În speță, raportările sunt efectuate pe platforma www.siguronline.md – un mecanism național de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor, iar din aprilie 2023 și la Serviciul de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor, gestionat de organizația „La Strada”.

În această situație organele competente (organul de constatare, organul de urmărire penală, procurorul – fiecare în limita competențelor) vor efectua următoarele acțiuni:

- înregistrează sesizarea;
- audiază persoana/specialistul căreia i-a fost raportat cazul, cu privire la circumstanțele care i-au fost cunoscute, inclusiv dovezile care i-au fost prezentate;
- identifică victima și riscurile care sunt în privința ei,
- stabilește dacă copilul a beneficiat de serviciile de asistență psihologică și juridică din partea membrilor echipei de specialiști;
- recunoaște și audiază părinții, profesorii, alte persoane, cu privire la circumstanțele care le-au devenit cunoscute, precum și cu privire la schimbarea comportamentului minorului, locul aflării dispozitivelor electronice, tipul și accesul la ele, intervalul de timp în care minorul putea avea acces la acestea etc.;
- audiază minorul (cu participarea pedagogului, reprezentantului legal, psihologului și avocatului) privitor la circumstanțele cazului, timpul accesării, timpul și locul abuzului sexual online, identitatea făptuitorului etc.
- examinează dispozitivele cu accesul proprietarului;
- examinează informațiile (fișierele fotografice, video, screenshot etc.), dacă ele există;
- dacă din examinarea informațiilor prezentate organului de urmărire penală este posibil, se stabilesc IP-ul, identitatea presupusului abuzator, adresa acestuia;
- verifică dacă adresa IP se află pe teritoriul Republicii Moldova și cine este operatorul online care furnizează serviciile;
- examinează informații din surse deschise;

– efectuează măsuri speciale de investigații;

- încarcă în baza de date ICSE fișierele (dacă există) cu scopul de a verifica dacă au fost catalogate de alte state ca pornografie infantilă;
- verifică dacă abuzatorul a publicat în spațiul online sau distribuit fișiere cu conținut de pornografie infantilă;
- extrage rapoartele ICSE;
- la identificarea făptuitorului, acesta se recunoaște în calitate de bănuț;
- efectuează percheziția, examinează dispozitivele electronice, dispune expertize etc.

Situația de urmărire penală nr. 4 [9]: În urma investigației unui alt caz de exploatare sexuală online, organul de urmărire penală descoperă un șir de mesaje și comunicări online care indică implicarea unui adult în recrutarea și exploatarea sexuală a minorilor. Aceste comunicări cuprind promisiuni de recompense materiale și oferte de a se întâlni în persoană, având pretexte și scopuri sexuale.

Într-o astfel de situație, reprezentantul organului de urmărire penală/procurorul:

- imediat se va autosesiza și va înregistra cazul conform procedurii;
- va lua toate măsurile procesuale necesare pentru conservarea probelor digitale obținute;
- după necesitate va dispune efectuarea măsurilor speciale de investigații;
- identifică victima și conform procedurii o audiază;
- dacă abuzatorul nu este identificat, stabilește urmele electronice (adresa IP, locația, furnizorul de servicii online, etc.);
- după identificarea făptuitorului efectuează percheziții în vederea descoperirii dispozitivelor electronice și a urmelor infracțiunii;
- cercetează la fața locului paginile web, site-urile;
- examinează dispozitivele ridicate sau dispune efectuarea expertizelor;
- recunoaște și audiază persoana în calitate de bănuț.

Situația de urmărire penală nr. 5 [10]: O organizație internațională de combatere a traficului de persoane transmite informații despre un grup de indivizi care operează un site web

pe darknet, oferind servicii sexuale cu minori. Se vehiculează informații despre locația și modul de funcționare al acestui grup, precum și despre clientela sa. Autoritățile locale sunt sesizate și încep să investigheze activitățile acestui grup online. Pot exista semne că minorii sunt ademeniți sau constrânși să se angajeze în acte sexuale în schimbul unor beneficii sau recompense financiare.

În astfel de cazuri, persoanele responsabile, în termeni proximi, vor efectua următoarele acțiuni:

- înregistrarea sesizării/informației;
- verificarea faptului dacă autoritățile naționale/locale investighează un caz/fenomen analogic;
- verificarea locațiilor adreselor IP implicate în activități criminale, inclusiv utilizarea VPN-urilor și companiilor de hosting;
- identificarea victimelor și locul aflării acestora;
- în cazul în care se constată implicarea victimelor și/sau a făptuitorilor din Republica Moldova, se abordează necesitatea formării unei echipe comune de investigații pentru a preveni un pericol iminent și serios de securitate publică.

Situația de urmărire penală nr. 6 [11]: Un alt minor, prieten cu o eventuală victimă de abuz sau exploatare sexuală online, sesizează autoritățile după ce observă comportamentul schimbat al prietenului său, relatând că acesta din urmă primește constant mesaje inadecvate pe platforme de socializare și fiind convins că este victima acțiunilor de abuz sau de exploatare sexuală online. În acest context, prietenul minorului abuzat sau exploatat sesizează organul de urmărire penală sau povestește bănuielile sale părinților presupusei victime, care, la rândul său, sesizează organul de urmărire penală.

Într-o astfel de speță, reprezentanții organului de urmărire penală vor asigura promptitudinea și plenitudinea procesului penal, și anume:

- înregistrarea sesizării;
- audierea martorului minor în condițiile art. 110¹ din Codul de Procedură Penală, cu privire la faptele care i-au devenit cunoscute, inclusiv identitatea abuzatorului;

- ridicarea (în cazul în care există) fișierelor fotografice, video sau altor informații de la martor;

- audierea părții vătămate în condițiile art. 110¹ din Codul de Procedură Penală;

- evaluarea psihologică ori realizarea expertizei psihiatrico-psihologice a părții vătămate, care au drept scop stabilirea traumei și impactul acesteia asupra victimei minore, precum și identificarea/stabilirea programului de reabilitarea psihologică, centrat pe trauma suferită;

- după caz, dispunerea examinării medico-legale în vederea stabilirii urmelor actului sexual și/sau ale leziunilor corporale cauzate victimei și/sau făptuitorului. Victima poate să refuze integral sau să accepte examinarea medicală parțială (*cu excepția situațiilor când victima este îndreptată pentru examinare de către organele de drept competente, conform art.58 alin.(8) pct.3 din Codul de procedură penală*);

- examinarea dispozitivelor de stocare;

- examinarea informațiilor (fișiere fotografice, video, screenshot etc.), dacă ele există;

- dacă din examinarea informațiilor prezentate organului de urmărire penală este posibil, se stabilesc IP-ul, identitatea presupusului abuzator, adresa acestuia;

- verificarea dacă adresa IP se află pe teritoriul Republicii Moldova și cine este operatorul online care furnizează serviciile;

- efectuarea măsurilor speciale de investigații, care se impun, inclusiv identificarea abonatului;

- după caz, conservarea probelor digitale (prin adresarea de solicitări către companii precum Meta, până în 2021 Facebook, Google, odnoklassniki, etc.), pentru a obține informații despre un anumit utilizator: numele și prenumele indicat de el la deschiderea contului, numărul de telefon și e-mail-ul, adresa IP de la care a fost creat contul, adresa IP de la care a gestionat contul;

- efectuarea perchezițiilor și ridicarea de obiecte;

- dispunerea efectuării expertizei judiciare necesare pentru constatarea circumstanțelor ce pot avea importanță probatorie;

- recunoașterea și audierea suspectului

în calitate de bănuț.

Situația de urmărire penală nr.7 [12]: O fată minoră, care a fost recent recrutată într-un club online de socializare, este cooptată într-un grup privat de conversație. În acest grup, ea primește promisiuni de recompense financiare pentru trimiterea fotografiilor și videoclipurilor cu conținut sexual. Ulterior, ea își dă seama că a fost exploatată și forțată să facă aceste lucruri. Ea decide să raporteze situația autorităților, precizând că a fost amenințată cu publicarea acestor materiale compromițătoare.

Pentru calificarea obiectivă a acțiunilor făptuitorului, se impune imperios de:

- înregistrat sesizarea;
- audiat în condițiile art. 110¹ din Codul de Procedură Penală, partea vătămată;
- ridicat și examinat fișiere fotografice, video, conversații sau alte informații de la partea vătămată;
- dispus și efectuat măsuri speciale de investigație - colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, identificarea abonatului sau a utilizatorului unei rețele de comunicații electronice, culegerea de informații și investigația sub acoperire;
- efectuat percheziții cu ridicarea dispozitivelor electronice;
- dispus efectuarea expertizelor judiciare necesare pentru constatarea circumstanțelor ce pot avea importanță probatorie;
- recunoscut și audiat în calitate de bănuț făptuitorul;
- monitorizat sau controlat tranzacțiile financiare, după caz;
- efectuat și alte acțiuni procesuale reieșind din circumstanțele cazului (acțiuni descrise în situațiile de urmărire expuse mai sus).

4. CONCLUZII.

Cercetarea a arătat că determinarea corectă a situației de urmărire penală reprezintă un aspect esențial al activității practice desfășurate de ofițerul de urmărire penală sau de către procuror. Această determinare îi permite ofițerului sau procurorului să aleagă direcția adecvată pentru investigație, să înainteze versiuni credibile, să interacționeze cu organele de investigație sau de constatare într-un mod eficient, să desfășoare acțiuni de urmărire penală într-o succesiune optimă și să adopte decizii oportune și eficiente.

Având în vedere că abuzul și exploatarea sexuală online a minorilor este o categorie de infracțiuni relativ nouă, modalitățile de comitere a acestora fiind în continuă dezvoltare, putem menționa că la moment în Republica Moldova nu există încă o practică bine definită în ceea ce privește investigarea infracțiunilor în cauză. Astfel, au fost identificate situații de urmărire penală și s-a elaborat algoritmul concret de acțiuni pentru respectiva categorie de cauze penale, în funcție de situația de urmărire penală.

Pentru fiecare cauză organul de urmărire penală elaborează un plan de acțiuni adecvat circumstanțelor cauzei. Acest lucru înseamnă că organul de urmărire penală competent de a examina cauzele privind abuzul sau exploatarea sexuală online a minorilor trebuie să fie flexibil și să poată să se adapteze la ritmul destul de activ de dezvoltare a modalităților de comitere a infracțiunilor vizate și de dezvoltare a abilităților infractorilor de a se ascunde cu ajutorul diferitor mijloace tehnice. Prin urmare, o planificare riguroasă și bine organizată este esențială pentru asigurarea unui proces de justiție echitabil și eficient.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu, Odagiu Iurie, Rusnac Constantin. *Tactica și procedura de realizare a procedurilor probatorii în cadrul urmăririi penale*, Chișinău, 2020.
2. Cârjan Lazăr. *Compendiu de criminalistică*, ediție revăzută și adăugită, București: România de Măine, 2004.
3. Зеленский В. Д. ș.a. *Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие*. Краснодар, 2013.
4. Куемжиева С. Ал. *Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений против семьи и несо-*

- вершеннолетних. În: Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, №. 121, 2016.
5. Халиуллина Айг. Ф. Особенности расследования насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Уфа, 2018.
 6. Cauza penală nr. 2020790162, pornită la 24.11.2020 de organul de urmărire penală al Direcției generale urmărire penală a IGP, conform semnelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute de art. art. 173, 175/1 alin. (1) și 208/1 din Codul penal.
 7. Cauza penală nr. 2020560171, pornită la 4 august 2020 de organul de urmărire penală al Direcției Investigații Infracțiuni Informatică a INI al IGP, conform semnelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute de art.208¹ din Codul penal.
 8. Cauza penală nr. 2020560226, începută la 10.12.2020 de către organul de urmărire penală al DIII a INI al IGP, conform semnelor constitutive ale componențelor de infracțiune prevăzute de art. 175, art. 177 alin.(1) și art. 208/1 Cod penal.
 9. Cauza penală nr.2021560074, pornită la 17 mai 2021 de organul de urmărire penală al DIII a INI al IGP, conform semnelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 208/1 din Codul penal.
 10. Cauza penală nr. 2019560036, pornită la 14 martie 2019 de organul de urmărire penală al CCCI al INI al IGP, potrivit elementelor componenței de infracțiune prevăzută de art.208¹ Cod penal.
 11. Cauza penală nr. 2021560003, pornită la 13 ianuarie 2021 de organul de urmărire penală al Direcției Investigații Infracțiuni Informatică a INI al IGP, conform semnelor componenței de infracțiune prevăzute de art. art. 175, 208/1 din Codul penal.
 12. Cauza penală 2020560023, pornită la 24.02.2020 de organul de urmărire penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatică al INI al IGP, potrivit elementelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută de art. 173 și 208¹ din Codul penal.

Dinu OSTAVCIUC,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
rector, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
Republica Moldova
e-mail: ostavciuc@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0001-5317-3296*

DESPRE AUTORI**Lilia POPA,**

*doctorandă,
Școala Doctorală Științe penale și Drept public,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
Republica Moldova
Procuror, Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale,
Republica Moldova
ORCID: 0000-0002-5366-1887*